

JAMIYATDA OILANING ROLI VA IJTIMOY VAZIFALARI

Abdullayeva Nazokat Baxtiyarovna

PhD, Ma'mun Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979724>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy munosabatlar va nikoh masalalari, shuningdek oilaning ijtimoiy institut sifatidagi roli, jamiyatdagi ijtimoiy funktsiyalari falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Bundan tashqari, maqolada oilaning ayniqsa ayollarning ma'naviy-axloqiy tarbiyadagi roli va shaxs kamolotiga ta'siri keng e'ritilgan.

Калит сўзлар: оила, никоҳ, жамият, давлат, оилавий муносабат, ижтимоий функция, ма'навий тарбия, аёллар роли.

Аннотация. В данной статье с философской точки зрения анализируются семейные отношения и вопросы брака, а также роль семьи как социального института и её социальные функции в обществе. Кроме того, в статье подробно рассматривается роль семьи в духовно-нравственном воспитании женщин и её влияние на развитие личности.

Ключевые слова: семья, брак, общество, государство, семейные отношения, социальная функция.

Abstract. This article analyzes family relationships and marriage issues from a philosophical perspective, as well as the role of the family as a social institution and its social functions in society. Furthermore, the article examines in detail the family's role in the spiritual and moral upbringing of women and its influence on personality development.

Keywords: family, marriage, society, state, family relations, social function.

Tarixiy taraqqiyotning har qaysi bosqichida, xususan, kishilarning dastlabki urug'-jamoalarga birlashib hayot kechirayotgan davrlaridan to bugungi kungacha bo'lgan davrda oila va nikoh munosabatlari vujudga kelib, jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda rivojlandi. O'z navbatida oila ham jamiyat yuksalishida ham muhim vazifani bajarib, kelajak hayot uchun sharoit hozirlaydi. Shu sababdan, oila va nikoh masalalarini qadriyat darajasiga ko'tarib, har qaysi taraqqiyot bosqichida ushbu masalaga munosabat qanday bo'lganligi o'rganish va tahlil qilish o'ta muhim hamda amaliy ahamiyat kasb etadi. Oila-bu nikohga yoki qon-qarindoshlik munosabatlari asoslangan kishilar ijtimoiy birligining dastlabki ko'rinishlaridan biridir. Oila sinflar, millatlar, davlatlardan ancha ilgari paydo bo'lgan eng qadimgi ijtimoiy institutlardan biridir. Oila murakkab ijtimoiy voqelikni ifodalab, o'zida ijtimoiy munosabatlar, jarayonlarning turli xil shakllari mujassamlashtiradi va unda turli-tuman insoniy va ijtimoiy ehtiyojlar qondiriladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishib, kuchli huquqiy demokratik davlat, yuksak fuqarolik jamiyatini shakllanish jarayonida o'zbek xalqi oldida turgan eng muhim va dolzarb muammolardan biri – oilaviy munosabatlarni, madaniyatni davr nuqtayi nazaridan zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish hamda unga asos bo'lgan diniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlardan ijodiy foydalanish yo'llarini aniqlashdan iborat. Shu sababdan davlatimiz siyosatida oilada ma'naviy barkamol, ruhfan tetik, jismonan sog'lom yosh avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov oilaning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini, yuksak mavqeini, uning shaxs ma'naviyatini

yuksaltirishdagi ahamiyatini ta’kidlab, «...insonning eng sof va pokiza tuyg’ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag’rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma’naviy mezon va qarashlar–yaxshilik va ezgulik, olijanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir»[1], - deb, ta’kidlaydi. Darhaqiqat, o‘zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti mobaynida milliy qadriyatlarning uyg‘unlashuviga asoslangan oilaviy munosabatlarda voyaga yetgan insonning ma’naviy-axloqiy kamoloti hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. Shaxsning sog‘lom oilaviy muhitda shakllangan insof va adolat tuyg‘usi, iymon, halollik, xushxulqlilik va boshqa insoniy fazilatlari, uning ma’naviy barkamolligini namoyon qiluvchi sifatlardir. Yuqoridagi fazilatlar shubhasiz sog‘lom oiladagina shakllantiriladi.

Farzandning barkamol shaxs bo‘lib yetishish uchun unda o‘z-o‘zini anglash qobiliyati shakllanishi lozim. Bu qobiliyat esa, oiladagi to‘g‘ri tarbiya, shuningdek, ota-onaning namunali, mazmunli, ma’naviyatli, iliq o‘zaro samimiy munosabatalari zamirida amalga oshiriladi. Aynan ushbu masala xususida, ulug‘ bobokalonimiz Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub» asari allomaning axloq odob borasidagi yirik risolasidir. U ushbu asarida bolaga ko‘z-quloq bo‘lmaslik, uni nazoratsiz qoldirish, o‘z vaqtida to‘g‘ri tarbiya bermaslik keyinchalik yomon oqibatlarga olib kelishi, tarbiyasi izdan chiqqan bolaning kelajagi esa barbod bo‘lishi; aksincha unga yaxshi tarbiya berilsa, to‘g‘ri yo‘ldan boruvchi aqli raso, yaxshi farzand bo‘lib o‘sishiga kafolat berib, oilada axloq-odob tarbiyasi katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi[2]. Shuningdek, ushbu masala xususida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Ma’lumki, oila har bir jamiyatning boshlang‘ich hujayrasi hisoblanadi. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo‘lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo‘ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik, buzg‘unchilik bo‘lsa, halol-haromning farqi qolmasa, o‘sha jamiyat buziladi, tinchi yo‘qoladi, oxir-oqibat u chuqur tanazzulga yuz tutadi”[3],-deb fikr bildiradi.

Har bir oila jamiyatda ijtimoiy tizim sifatida ma’lum bir ijtimoiy funksiyalarni bajaradi. Oilaning ijtimoiy funksiyalari haqida gapirganda, bir tomondan jamiyatning oilaga ta’sirini, ikkinchi tomondan esa umumiy ijtimoiy tizimida oilaning rolini, oilaning ijtimoiy (jamoatchilik) funksiyalarini hisobga olish lozim. Oila jamiyatda bir qator ijtimoiy funksiyalarni bajaradi, ular quyidagilar:

- iqtisodiy,
- reproduktiv,
- tarbiyaviy,
- rekrativ,
- kommunikativ,
- regulyativ (boshqaruv).

Yuqorida sanab o‘tilgan ushbu vazifalar hozirgi zamon oilasini asosiy funksiyalarining yagona klassifikatsiyasini tashkil eta olmaydi, albatta. Oilaning ijtimoiy funksiyalari xususida ko‘plab manbalarda bayon qilinadi. Ba’zi manbalarda: naslni davom etirish, tarbiyaviy, xo‘jalik va o‘zaro yordam kabi funksiyalar hozirgi zamon oilasining muhim funksiyalari sifatida ko‘rsatib o‘tilsa, yana boshqa oilashunos mutaxassislar hozirgi zamon oilasi funksiyalarini: inson avlodini davom etirish, bolalarni tarbiyalash va xo‘jalik funksiyalarini farqlaydilar. Shuningdek, oila funksiyalari qatorig‘a bolalarni dunyoga keltirish, xo‘jalik-maishiy, tarbiyaviy, oila a‘zolari dam olish va uni tashkil etish, ma’naviy muloqat, jinsiy ehtiyojni qondirish, tarbiya jarayonidagi hamkorlik, uy xo‘jaligini yuritish uchun zarur vositalarni ta’minlash, o‘zaro moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash kabi vazifalarni ham kiritish lozimligini ta’kidlovchi klassifikatsiyalar ham

mavjud. Yuqoridagi fikrlar shuni ko'rsatadiki, oilashunos mutaxassislar tomonidan oilaning asosiy funksiyalari turlicha klassifikatsiya qilinmoqda. Bu o'rinda oila funksiyalarini shunchaki sanab o'tish bilan kifoyalanmay, balki ularni bir tomondan odamlarning moddiy, xo'jalik-maishiy va ikkinchi tomondan emotsional va ijtimoiy-psixologik ehtiyojlarini qonduruvchi funksiyalarga farqlash mumkin.

Hozirgi zamon oilasida emotsional va ijtimoiy-psixologik jarayonlarni qondirish funksiyasining ahamiyati ortib bormoqda. Hatto sof moddiy xarakterga ega bo'lgan funksiyalarda ham hissiylik ko'proq rivojlanib bormoqda. Hissiy, emotsional kontaktlarning ahamiyati shahar oilalarida kuchliroq ekanligi anglamoqda. Qishloq oilalari esa uy hayvonlari va tomorqa yerlarining borligi evaziga shahar oilalariga qaraganda jamiyatning ishlab chiqaruvchi bo'g'inligini, ishlab chiqaruvchilik funksiyasini ko'proq saqlab qolmoqda. Albatta oilaviy munosabatlarda, uning mustahkam va uzoq davom etishida ayolning roli nihoyatda muhim hisoblanadi. Zardushtiyluk dinining muqaddas kitobi "Avesto"da ushbu masala, ya'ni oila, er-xotin munosabatlari yetarlicha ifodasini topgan. Unda ayolga munosabat, ayolning roli, vazifalari, nikoh qurish yosh davrlari belgilangan. Nikoh shartnomasi tuzilgan va undagi shartlarga ko'ra ayol huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, axloqiy tomondan eri bilan teng huquqli bo'lgan. Er[xotin]ni teng huquqli ekanligini erkakning sevimli xotinini hurmatli shaxs sifatida oilasiga olib kirganida kuzatish mumkin. Nikoh shartnomasiga ko'ra er xotining roziligisiz takror uylanishi yoki ayol kishini xizmatkorlikka olish huquqiga olishga ega bo'lmagan. O'z navbatida nikoh shartnomasi, oilaning mustahkamligiga xizmat qilib, rashk xissini qo'zg'atuvchi, muloqot odobiga rioya etmaslik, shaxsiyatga tegish kabi salbiy hodisalarning oldini olishga qaratilgan. Nikohning ajralishiga salbiy qaralgan, ammo ajralish oqibatida ayol va erkakning manfatlari nikoh shartnomasida huquqiy kafolatlangan. "Avesto"da ifodalangan oila va oilaviy munosabatlarga hamma rioya qilish lozim bo'lgan. Bu er-xotinni sodiqlikka da'vat etib, ularni bir-birlariga g'amxo'r va mehribon bo'lishga chaqirgan[4].

O'zbekiston islom dini keng tarqalgan mamlakatlardan biridir. Oila, oilaviy munosabatlar islom dini manbalarida, jumladan Qur'oni Karimda ham yoritilgan bo'lib, nikoh, farzand tarbiyasi, er va xotin burchi hamda vazifalari kabi masalalar mukammal bayon qilingan. Islom ta'limoti bolalar zimmasiga ham qator muhim vazifalarni yuklaydi. Jumladan: Ota-onalarni hurmat qilish va ularga itoat etish borasida bir qator vasiyat va ko'rsatmalarni bayon etadi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: «Rabbingiz, Uning O'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. (Ey inson!) Agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga «uf!..» dema va ularni jerkima! Ularga (doimo) yoqimli so'z ayt! Ularga, mehribonlik bilan, xorlik qanotini past tut va (duoda) ayt: «Ey Rabbim! Meni (ular) go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek, Sen ham ularga rahm qilgin!» (Isro, 23–24)[5].

Bugungi kunda mamlakatimiz bor kuch-qudratini demokratik huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati qurishga yo'naltirgan. Respublikamizda qabul qilingan o'ziga xos islohot modeli orqali biz o'z oldimizga uzoq va davomli milliy manfaatlarimizni amalga oshirish vazifasini qo'yar ekanmiz, mazkur masalani samarali hal etish birinchi navbatda, jamiyatning eng kichik bo'g'ini hisoblangan oila va uning farovonligini ta'minlashni nazarda tutadi. Oila – jamiyatning kichik bo'lagidir. Jamiyatning yovuzlik va buzg'unchiliklardan oli, tinch va obod bo'lishi, avvalo, oila tinchligiga bog'liq. Oiladagi xotirjamlik va saodatni ta'minlash uning a'zolarining o'z mas'uliyatini anglashi va bajarishi bilan barqaror bo'ladi. Oila mohiyatining an'anaviyligi, milliy, diniy va umuminsoniy axloqiy qadriyatlar tizimida tutgan o'rni, oila muhitining barkamol avlodni tarbiyalashdagi ahamiyati klassik va hozirgi zamon falsafiy tafakkur taraqqiyotida

muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu sababdan, oila, oilaviy munosabatlar masalasiga ilmiy yondashish, uni falsafiy jihatdan tadqiq qilish natijasida quyidagilarni yoshlarni ma'naviy kamolotga yetaklovchi omillar sifatida ko'rsatish mumkin:

-birinchidan, oilaviy munosabatlarni mustahkamlashda yoshlarning ma'naviy dunyosini boyituvchi tarixiy meros va milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish;

-ikkinchidan, G'arb mamlakatlarida demokratiya namunasi deb baholanib, jahonga eskalatsiyasi kuchayib borayotgan yot g'oyalarning g'ayriinsoniy mohiyatini anglab yetish va unga qarshi kurasha olish ko'nikmasini shakllantirish;

-uchinchidan, yakka nikohlikka asoslangan oilaning jamiyat oldidagi burchi va mas'uliyati bilan bog'liq milliy, diniy va umuminsoniy qadriyatlarning oilani mustahkamlashdagi ahamiyatini yosh-avlodga tushuntirish;

-to'rtinchidan, oilaviy munosabatlarini mustahkamlashda islomiy qoidalar va ularning ma'naviy ahamiyatini jamiyat turli qatlamlari, xususan yosh avlod o'rtasida targ'ib qilish;

-beshinchidan, huquqiy-siyosiy sohada oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi va oilalarni qo'llab-quvvatlovchi qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni mazmunini o'rgatish.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek oilalarida inson shaxsi kamoloti uchun ma'nan barkamollik negiz vazifasini o'taydi. Ota-bobolarimizdan meros qolgan saxiylik, mehmondo'stlik, rostgo'ylik, tantilik, sadoqatlik, poklik, odoblilik fazilatlari milliy mentalitetimizning muhim jihati hisoblanadi. Ushbu xislatlarni ta'lim-tarbiya jarayonida yosh avlod ongida shakllantirish, ular ruhiyatini xalq durdonalari bilan boyitish, milliy qadriyatlarga e'tiborni ko'proq qaratish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat–engilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.–B. 52.
2. Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub (Qalblar sevgilisi) Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashriyoti 1983 yil.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, — Baxtiyor oila. –T: — Sharq 2011. 5-bet.
4. Ashirov A. “Avesto”da meros marosimlari. – T., 2001.
5. Abdulaziz Mansur. “Qur'oni karim ma'nolarining tarjimai”. –Toshkent.:Toshkent islom universiteti nashriyoti, 2009. -617 b